

OLIV TA'LIMNING INSON RESURLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

Saidaxmedov Temur Mansur o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

ORCID: 0009-0006-3014-6539

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda inson resurslarini rivojlantirishda ta'limning o'rni uning davomiyligi, sifati va ta'limning inson hayoti, faoliyati davomida tutgan o'rni, ahamiyati, bu borada olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilindi. Inson resurslarini rivojlantirishda ta'limni kengroq qamrovini ta'minlash bo'yicha xulosa va takliflar keltirib o'tildi.

Kalit so'zlar: ta'lim, inson resurslari, inson kapitali, rivojlantirish, innovatsiya, iqtisod, hayot davomiyligi, turmush tarzi.

Annotation. In the article, the role of education in the development of human resources in our country was analyzed in its duration, quality and role of education in human life, during its activities, importance, research on this topic. Conclusions and proposals have been cited to provide a wider range of education in Human Resource Development.

Keywords: Education, Human Resources, Human Capital, Development, Innovation, Economy, life expectancy, lifestyle.

Oliy ta'limni modernizatsiyalash uchun malakali o'qituvchi va kadrlarni yollash va saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etadi, bu esa, o'z navbatida, kelajakda OTM salohiyatini oshirish uchun milliy va xalqaro darajadagi inson resurslarini to'g'ri boshqarishni talab qiladi.

Hozirgi kunda dunyo mamlakatlari innovatsion va raqamli iqtisodiyotga o'tish bilan bog'liq tizimli keng qamrovli islohotli bosqichni amalga oshirmoqda. Tashqi

dunyodagi tub o'zgarishlar munosabati bilan mavjud paradigmalarda zamonaviy talablarga javob bermay qo'ydi. Bunda, tabiatni bilish va zabt etish bilan bog'liq tabiiy va texnik fanlarning yetakchiligidan, inson, jamiyat, ularning oqilona evolyusiyasiga asoslangan tabiat va jamiyat muvozanati haqidagi fanlar yetakchiligiga almashdi.

Ta'lim insonni rivojlantirishning eng muhim omili sifatida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va gumanitar muammolar butun majmuasini hal etishga katta ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Ular qatorida quyidagilarni ko'rsatish mumkin [2]:

- har bir mamlakatda hozirgi davr uchun munosib bo'lgan aholi turmush darajasi va turmush sifatini ta'minlash;
- ish bilan samarali bandlikni ta'minlash;
- barqaror rivojlanishni ta'minlash;
- ijtimoiy tengsizlik darajasini pasaytirish;
- fuqarolik jamiyati tarkibini mustahkamlash;
- inson huquqlariga rioya etish va ularni samarali amalga oshirish;
- shaxsning imkoniyatlarini to'la va har taraflama amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish.

Xalqaro hamjamiyat bugungi dunyoda ta'limning ahamiyatiga munosib baho bergan holda insonni rivojlantirishda ta'limning munosib rolini ta'minlashga qaratilgan qator strategik dasturlar ishlab chiqdi va ularni amalga oshirish choralarini ko'rmoqda.

Ulardan biri – "Ta'lim – hamma uchun" konsepsiyasidir. Konsepsiyaning asosiy prinsiplari 1990-yilda Jomtyen (Tailand) tashkil etilgan konferensiyada bayon etildi [3]. Ushbu anjumanda "Ta'lim – hamma uchun" umumjahon deklarasiyasi qabul qilindi. Ushbu hujjatda Inson xuquqlari umumjaxon deklarasiyasi va Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyadan kelib chiqqan holda quyidagilar e'lon qilindi: "Har bir bola, yosh va katta yoshdagi shaxs o'zining tub

ta'lim ehtiyojlarini, ushbu tushunchaning eng yuksak va mukammal ma'nosida, qondiradigan ta'lim olish huquqiga egadir". "Ta'lim – hamma uchun" deklarasiyasida ta'lim tizimi har bir inson iste'dodi, salohiyatini namoyon qilishga ko'maklashishi, shaxs o'z hayotini yaxshilashi va jamiyatni o'zgartirish uchun salohiyatni rivojlantirishga rag'batlantirishi zarur deb bayon qilindi.

O'zbekistonda ta'limga jamiyatni isloh etish va yangilash siyosatini amalga oshirishning hal qiluvchi bo'g'ini sifatida alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, mamlakatni jahon hamjamiyatiga integratsiyalashning majburiy sharti deb hisoblanadi.

Insonning dunyoqarashi shakllanishida, hayot sir-asrorlarini o'rganib olishida, hayotda o'z o'rnini topishida, xullas, individni o'zi yashaydigan jamiyatning bir bo'lagi – inson sifatida shakllanishida uning bilim olishi juda muhim o'rin tutadi. Binobarin, insonning ta'lim tizimida kerakli bilim va ko'nikmalarni olishi uning kasbiy faoliyatiga va o'z imkoniyatlarini, mehnat qilish salohiyatini hayotda amalga oshirishda poydevor yaratadi. Aynan shu sababli inson resurslarini rivojlantirish nazariyasida aholining ta'lim darajasi uning asosiy qiymatini tashkil etuvchi muhim komponent hisoblanadi, ta'lim olish va o'z bilim-ko'nikmalarini oshirish esa inson mehnat faoliyatining tarkibiy qismi deb tan olinadi [4].

Ta'limsiz hech qanday inson resurslarini shakllantirish, undan foydalanish yoki foyda olish mumkin emas. Bundan kelib chiqadiki, ta'lim inson resurslarining asosiy komponentlaridan biridir va u ta'lim tizimi, ta'lim xizmati, ta'limning sifati va ijtimoiy hamkorlik kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liqdir.

Shuningdek, bugungi kunda dunyoda ta'lim barcha qit'alar, mamlakatlar, ijtimoiy qatlamlar orasida shu qadar ommalashdiki, endi u har qanday davlat va jamiyatning moddiy va nomoddiy kapitallari qatoridan joy oldi. Yuqorida ta'kidlanganidek, yalpi milliy kapital moddiy va moddiy bo'lmagan ikki turdagi boylikdan iboratdir.

Moddiy kapital bevosita moddiy shaklga egadir, u ko‘chmas mulk yoki moliyaviy mablag‘lar shaklida mavjuddir. Nomoddiy kapital esa nomidan bilinganidek, biror-bir moddiy shaklga ega emas. Ammo u har doim moddiy kapital bilan yonma-yon holda hamda uning sifatini, qiymatini va mahsuldorligini oshiruvchi faktor sifatida mavjuddir. Bu nomoddiy kapitalni inson kapitalining asosini, o‘zagini tashkil etuvchi ta’lim kapitali deyish mumkin [5].

Ta’lim kapitalini insonlarning ta’limi (boshlang‘ich, o‘rta, o‘rta maxsus va oliy ta’lim, oliy ta’limdan keyingi ta’lim) va kasbiy ta’lim (qayta tayyorlash, malaka oshirish) jarayonlari uchun umr bo‘yi davlat, oila, jamiyat, homiylar tarafidan sarf etilgan mablag‘lar tashkil etadi. Bu mablag‘lar inson resurslarini shakllanishi uchun uzoq vaqt davomida sistemali ravishda sarflanadi, chunki ta’lim jarayoni ta’lim turiga qarab bir necha yil (oy, hafta) davom etadi.

Ta’lim konkret bir shaxs uchun ma’lum bir hajmdagi xarajatlarni ham talab qiladi (shartnoma to‘lovlari, ta’lim olish davrida yashash uchun va o‘qish uchun kerakli ashyolar- turarjoy, elektronik jihozlar, kitobdaftar, idora ashyolari va hokozolar uchun sarflamalar). Ikkinchi mutaxassislik, sirtqi va kechki ta’lim, malaka oshirish va qayta tayyorlash kabi ta’lim turlarida o‘z bilimini oshirayotgan shaxsning ba’zan o‘z imkoniyatlari darajasida bilan mehnat qila olmasligi mumkin, shuningdek, uning mehnati samaradorligi pasayishi, binobarin, oladigan daromadini kamayishi mumkin. Bu bilvosita iqtisodiy zararlar ham ta’lim uchun ketgan xarajatlar jumlasiga kiradi.

Ta’lim olish inson uchun o‘z turmush farovonligi uchun mablag‘ sarflash kabidir, chunki ta’lim uning mehnat bozoridagi imkoniyatlarini va qiymatini oshiradi, uning ish o‘rnining doimiy saqlanib qolishiga ko‘maklashadi. Shuningdek, ta’lim olgan inson mansab pillapoyalaridan tez yuqorilaydi, katta jismoniy sarf talab qilmaydigan, zavq-huzur beradigan ishlarda va yuqori maoshli vazifalarda ishlaydi. Natija o‘laroq bunday shaxs shaharlarning eng obod va xavfsiz qismlarida yashaydi,

sogʻlom turmush tarziga ega boʻladi, stress va boshqa noxush hollarga kamdan-kam tushadi.

Taʼlim muassasasini bir korxonaga, taʼlim jarayonini maʼlum bir muddat davom etib ajoyib ijtimoiy-iqtisodiy mahsulot - hayotning turli sohalari uchun mutaxassislar tayyorlab beradigan ishlab chiqarish jarayoni deb atash mumkin. OTMda olingan taʼlimni kelgusida uning sohibiga munosib hayotiy shart-sharoitlarni yaratib berishga koʻmaklashadigan ishlab chiqarish vositasi deb tasavvur qilish mumkin.

Taʼlimli insonlarning atrofidagi kishilar, yor-birodarlari ham ayni guruhdagi kishilar boʻlgani uchun ular bilan doʻstona va sogʻlom munosabatlar mavjud boʻladi. Ushbu faktorlarning barchasi taʼlim olgan insonning boshqalarga koʻra yanada baxtliroq yashashini koʻrsatadi [7].

Oʻzbekistonning yaqin va olis kelajakdagi istiqboli va yangi taraqqiyot modeliga oʻtish va aynan ana shu taʼlim tizimi islohotlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlgani tufayli respublika taʼlim tizimidagi har bir xodim bu ishga sidqidildan kirishdi. Hozirgi davrda inson kapitali va innovatsion iqtisodiyot bir-biri bilan bogʻliq tushunchalar ekani va ularning biri ikkinchisini taqozo qilishi xususida yuqorida kerakli oʻrinlarda yetarlicha gapirib oʻtildi. Davlat va xususiy biznesning maorif, taʼlim va sogʻliqni saqlashni moliyaviy taʼminlash shaklida investitsiyalar yotqizishi oxir-oqibatda iqtisodning samaradorligini oshirish uchun sarflangan mablagʻlar sifatida inson kapitalining rivojiga xizmat qiladi, jamiyatda inson kapitali salmogʻining oshishi esa innovatsion iqtisodning shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Inson va jamiyatning taraqqiyoti yagona jarayondir. Ishlab chiqarishni intensiv rivojlantirish, fan va texnikaning, madaniyat va sanʼatning taraqqiyoti insonning yanada yaxshi yashashi, maʼnaviy dunyosining kamolga erishishi uchundir. Bu jarayonlarning kaliti taʼlim tizimi va insonga beriladigan taʼlimning sifati va hajmidir. Shu sababli davlatlar va jamiyatlar har bir inson uchun taʼlim olish imkoniyatini yarataib berishga intilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Оқмуллаев Равшанжон Рахимжон ўғли Олий таълим муассасаларида инсон ресурсларини бошқаришни такомиллаштириш йўллари *Mehnat iqtisodiyoti va inson kapitali ilmiy elektron jurnali*. 2023 yil, № 1 80-93 бб.
2. Г.Худойбердиева Таълим тизимида инсон ресурсларини бошқаришнинг ўзига хос жihatлари // SAI. 2023. №Special Issue 13. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talim-tizimida-inson-resurslarini-bosh-arishning-ziga-hos-zhi-atlari>.
3. World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs (World Conference, 5-9 March 1990, Jomtien, Thailand).
4. Бочарова И.О. Роль современного образования в развитии человеческого потенциала > economyar.narod.ru/bocharova.pdf (December, 2014)
5. Холина Л.И. Человеческий капитал и образование как его главная составляющая // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика, №1, 2009 > www.litera.inst-et.ru/.../20110221152642file.pdf
6. Майте Риус (Mayte Rius). Образование = здоровье + долголетие (Educación = salud + longevidad)//La Vanguardia > <http://inosmi.ru/world/20120923/199667762.html#ixzz3M3AzVmwk>